

DARS JARAYONIDA INDIVIDUAL YO‘NALTIRILGAN YONDASHUVNI QO‘LLASHNING MUHIM SHARTLARINING TAXLILI

G‘ofurova S. S.

Jizzax politexnika instituti o‘qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqolada talabalarga ixtisoslik fanlarini o‘qitishda Individual yo‘naltirilgan yondashuvni qo‘llashning muhim shartlari hamda ularning mazmun mohiyati va talabasining yuqori kasbiy tayyorgarligini oshirish zarurligini shakllantirish shartlarining tarkibi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: talablar, omillar, ko‘nikma, texnik vositalar, ta’lim muhitini, kognitiv, ta’lim.

ANALYSIS OF THE IMPORTANT CONDITIONS OF USING AN INDIVIDUALLY DIRECTED APPROACH IN THE LESSON PROCESS

Abstract: This article provides information on the important conditions for using an Individually Oriented Approach in teaching students specialized subjects, as well as the essence of their content and the composition of the conditions for the formation of the need to increase the student's high professional training.

Keywords: requirements, factors, skills, technical means, educational environment, cognitive, education.

Zamonaviy ta’lim tizimida ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga innovatsion yondashuvlarni joriy etilishi jamiyatning raqamli rivojlanishini samarali boshqarishga zamin yaratadi. Ushbu masalalarga e’tibor qaratish, jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun asosiy sharoit bo‘lib xizmat qiladi. Oliy o‘quv yurtlarida o‘qitishni takomillashtirish zamonaviy pedagogika va yaratilgan ga’lim muxitiga bog‘liqdir. Bu muammoning yechimiga qaratilgan ishlar talaygina bo‘lib, bu yondashuv doirasida oliy ta’limni ijtimoiy-rivojlantirish va kasbiy-yunaltirilgan texnologiyaga asoslangan

ta’limiy muxitini yaratish imkoniyatlari hamda bir kadar boshqacha yondashuvlar V.V.Gusev, I.F.Maslova, M.S.Chvanovalar gomonidan taklif etilgan va yangi tushuncha bo’lib fanga kiritilgan. Biz o’z tadqiqotimizda Oliy o’quv yurtlarida ixtisoslik fanlarini o’qitish metodikasini takomillashtirish maqsadida kasbga yunaltirilgan ta’lim muhiti tushunchasiga etibor qaratamiz. O’quv jarayonini axborotlashtirishni tashkil etish ishlab chiqarish korxonalarini bilan OTM o’rtasidagi integratsiyani ya’ni ishlab chiqarish korxonasida talab qilinadigan ko’nikmalar bo’yicha oliy ta’lim muassalarida yetarlicha ta’lim berilishini ta’minlaydi. Boshqacha qilib aytganda, bo’lajak muhandislarni yuqori kasbiy tayyorgarlikka intilishi uchun sharoit yaratish kerak. Shu bilan birga talabalarining yuqori kasbiy tayyorgarlikdan o’tish istagini belgilaydigan quyidagi shartlar va omillarni taklif qilishimiz mumkin.

1-Cxema. Individual yo’naltirilgan yondashuvni qo’llashning muhim shartlarini

Maxsus muxit- xaqida gapirganda uni OO’Y uda aniq mutaxassislar tayyorlash talablariga javob bera oladigan maxsus predmetli kasbiy-yunaltirilgan mazmun bilan tuldurish muximligini xisobga olish tushuniladi.

Har bir elementni batafsil ko’rib chiqaylik.

Quyidagi omillarni hisobga olish kerak:

- ta’lim muhiti uslubiy ishlanmalar, o’quv va monitoring dasturlari, multimedia vositalari va mutaxassisning kasbiy faoliyatini modellashtirish materiallari bilan ta’minlangan bo’lishi kerak;

- o’qitishda kompyuter texnologiyalari qo’llaniladigan fanlarni o’rganish (kompyuterda modellashtirish) talabalarning kasbiy muammolarni hal qilishda ushbu

texnologiyadan foydalanishda barqaror amaliy ko‘nikmalarini shakllantirish uchun talabalarning o‘qitishning butun davri davomida doimiy va teng ravishda amalga oshirilishi kerak;

•dasturiy mahsulotlar ta’limning an’anaviy shakllari bilan oqilona uyg‘unlashtirilishi va zamonaviy texnik vositalar, jumladan, kompyuterlar, laboratoriya stendlari, asbob-uskunalar, asboblar va boshqalar bilan ta’minlanishi kerak;

•Darajani aniqlashda tizimli diagnostikasini o‘tkazish

Ta’lim jarayonida talabalarni o‘z-o‘zini bilishga yo‘naltirish va kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish. Ushbu kompleksni amalga oshirishda o‘quvchilarning bilimga, ularning faoliyati natijalariga ijobiy munosabatda bo‘lgan kognitiv qiziqishini rivojlantirish kerak. Umuman olganda, bu kasbiy ta’limning maqsadini bilishga olib keladi va o‘z navbatida ijodkorlikda namoyon bo‘ladi.

Sxema 2. Dizayn talabasining yuqori kasbiy tayyorgarligini oshirish zarurligini shakllantirish shartlarining tarkibi

Shartlarga quyidagilar kiradi:

•Talabning jamoaga kirishidan talabning ijodiy va kasbiy yutuqlarga yo‘naltirilganligi ustun bo‘lishi kerak;

•talabalarning o‘z-o‘zini bilishi va kasbiy o‘z-o‘zini tarbiyalashini tashkil etish;

•talabalarni yuqori darajada tashkil etilgan o‘quv va kasbiy faoliyatning turlariga jalb qilish maqsadida ularni turli zamonaviy ilmiy ish shakllariga jalb etish;

- tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning optimal rejimi;
- ta’lim muhitini tashkil etishda zamonaviy kompyuter va axborot

texnologiyalaridan foydalanish, chunki bugungi kunda ularni o‘zlashtirmasdan turib dizaynerning kasbiy tayyorgarligini tasavvur etib bo‘lmaydi.

Bizning fikrimizcha, talabalarining kasbiy kompetentsiyasini rivojlantirishning unumdorlik darajasi dasr tashkil etishning vositalari va dars shakllarining kombinatsiyasiga bevosita bog‘liq. Ko‘plab fundamental tadqiqotlar butun ta’lim jarayonining samaradorligiga olib keladigan o‘qitish usullariga, xususan, fan xususiyatidan kelib chiqib alohida fanlarni o‘qitishning alohida usullariga va pedagogikaning umumiy nazariyasiga bog‘liq.

Ta’lim munozaralari nazariy bilimlarni, og‘zaki va mantiqiy fikrlashni, mustaqil fikrlashni, nutqni, kognitiv qiziqishni muvaffaqiyatli shakllantiradi, o‘rganish ko‘nikmalarini, irodasini, his-tuyg‘ularini rivojlantiradi, lekin o‘rganish tezligi sekin”. [63]

Ta’lim jarayonida metodlardan foydalanishning optimalligini baholash uchun uning mezonlarini aniqlash kerak.

«Babanskiy Yu.K. va Potshnik M.M. 4 ta mezonni belgilashgan.

1. Bilimni o‘rganish ko‘nikmalari va qobiliyatlarini shakllantirishda mumkin bo‘lgan maksimal natijalar.

2. Muayyan natijalarga yerishish uchun talabalar va o‘qituvchilar tomonidan sarflanadigan minimal vaqt.

3. Belgilangan vaqt ichida ma’lum natijalarga erishish uchun zarur bo‘lgan minimal harakat.

4. belgilangan vaqt ichida ma’lum natijalarga yerishish uchun sarflangan mablag‘lar qiymatini amaldagi minemal qiymat bilan solishtirish

Xulosa qilish mumkinki, o‘quv jarayonini optimallashtirish har safar ma’lum bir vaziyat uchun turli shakl va usullarning eng yaxshi kombinatsiyasi deb ta’kidlanadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Гофурова А. Kasb talim dizayn yo'nalishida ixtisoslik fanlarini 3d texnologiyalaridan foydalanib o'qitishning axborot dedaktik taminoti //Новый Узбекистан: наука, образование и инновации. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 559-562.
2. Гофурова А. Х., Гофурова С. С. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 1367-1373.